

*Зейналова Л.М.**Азербайджанский Государственный Университет Нефти и Промышленности**Д.т.н., доцент*

KNOWLEDGE BASES IN Z-INFORMATION CONDITIONS

*Zeinalova L.**Azerbaijan State Oil and Industry University**D.t.s., associate professor***Аннотация**

Концепция Z-чисел связана с неопределенностью информации и ее надежностью. Z-база знаний состоит из правил с предпосылками и последствиями, представленными Z-числами. Вопрос компромисса между атрибутами качества (прозрачностью, покрытием и специфичностью) для проектирования Z-базы правил является актуальной проблемой. Как известно, нарушение прозрачности Z-правила происходит довольно часто и имеет большое влияние на качество модели. Прозрачность является огромным преимуществом Z-базы знаний, так как позволяет спроектировать дружелюбный интерфейс, понятный для пользователей, и полезный для лиц принимающих решение и экспертов. Информативность является важным свойством качества Z-базы правил. Мерой информативности является специфичность. В данной работе исследуется качество Если...То... правил, основанных на Z-информации, используя концепции специфичности, покрытия и интерпретируемости и Z-арифметики. Мы предлагаем стратегию для проектирования качественной Z-базы знаний. Валидность предложенного метода проиллюстрирована на примере.

Abstract

The concept of Z-numbers is related to the uncertainty of information and its reliability. Z-knowledge base consists of rules with premises and consequences represented by Z-numbers. The issue of trade-off between quality attributes (transparency, coverage and specificity) for designing Z-rule bases is a topical issue. As is known, violation of Z-rule transparency occurs quite often and has a great impact on the quality of the model. Transparency is a huge advantage of Z-knowledge bases, since it allows designing a user-friendly interface that is understandable for users and useful for decision makers and experts. Informativeness is an important property of the quality of Z-rule bases. The measure of informativeness is specificity. In this paper, the quality of If...Then... rules based on Z-information is investigated using the concepts of specificity, coverage and interpretability and Z-arithmetic. We propose a strategy for designing a high-quality Z-knowledge base. The validity of the proposed method is illustrated by an example. An automatic intelligent irrigation system is considered in this paper. To solve the problem of optimal irrigation, it is necessary to take into account weak formalizability and partial uncertainty of the environment (for example, weather, soil conditions), which makes it difficult to use accurate mathematical models to describe the control system.

Ключевые слова: Z-числа, неопределенность, принятие решений.

Keywords: Z-numbers, uncertainty, decision making.

Введение

Концепция Z-чисел набирает популярность ввиду неопределенности и сложности реального мира, особенно в сферах экономики и принятия решений. В [1] профессор Заде представил концепцию Z-чисел для описания неопределенной информации. Z-число это упорядоченная пара нечетких чисел (\tilde{A}, \tilde{R}) . Здесь \tilde{A} это значение некоторой переменной, а \tilde{R} представляет собою некоторую степень определенности, то есть уверенность, достоверность, надежность, степень истинности или вероятность [2]. Необходимо заметить, что в повседневном процессе принятия решений большинство решений бывают в форме Z-чисел, например: (вероятность погодных изменений, большая, не уверен), (Результат определенных операций, средний, скорее всего). Одним из ключевых вопросов является качество Z-базы знаний, т.е. множества правил с предпосылками и следствиями, представленными в форме Z-чисел. В литературе можно найти немало мер качества для базы знаний [3-38, т.д.]. В данной работе определяются условия качества Z-базы знаний и методика определения качественных Z-моделей, принимая во внимание такие меры качества как прозрачность, покрытие и специфичность.

Интерпретируемость знаний, содержащихся в базе знаний, означает легкость в чтении и понимании. Изменение интерпретируемости ведет к обратному изменению точности системы. Понятие прозрачности системы неразрывно связано с понятием интерпретируемости [3]. Прозрачность, в отличие от интерпретируемости, не является неотъемлемым свойством базы знаний и означает валидность и надежность интерпретируемости системы [3]. Прозрачность помогает нам в понимании влияния каждого параметра системы на ее выходной результат [3,35]. Как известно, стандартная база Если..., То... нечетких правил прозрачна [16] и это основное преимущество стандартных нечетких моделей. Согласно [4,16] нечеткая модель является прозрачной, если предпосылки в правилах не повторяются, для каждого правила существует

следствие, и все функции принадлежности нормальные и выпуклые, функции принадлежности для входов ортогональны и нечеткие множества для предпосылок и следствий отличаются. База правил прозрачна, если все ее правила прозрачны.

Мерой информативности нечеткой базы Если..., То... правил является специфичность. Мера специфичности была впервые описана в [37, 48]. Существует несколько типов мер специфичности. Специфичность и достоверность являются двумя аспектами точности. Достоверность это степень доверия к утверждению, а специфичность это степень детализации. Специфичность правила определяется специфичностью следствия правила. База Z-правил является информативной, если ее специфичность и достоверность имеют высокую степень. Покрытием правила является покрытие предпосылки.

Основные определения

Определение 1. Случайные переменные и вероятностные распределения [39]. Случайная переменная, X , это переменная, чьи возможные значения x являются числовыми значениями случайного явления. Случайные переменные бывают двух типов: непрерывными и дискретными. Непрерывная случайная переменная X это переменная, которая может принимать бесконечное число случайных значений x . Дискретная случайная переменная это переменная, которая может принимать конечное число различных значений. Концепция вероятностного распределения используется для определения вероятности (обозначаемой $P(a \leq X \leq b)$) принятия непрерывной случайной переменной X какого-либо значения из интервала $[a, b]$. Вероятностное распределение или плотность распределения это функция $p(x)$, которая для любых двух чисел a и b при $a \leq b$ будет $P(a \leq X \leq b) = \int_a^b p(x)dx$, где $p(x) \geq 0$, $\int_{-\infty}^{\infty} p(x)dx = 1$. Рассмотрим дискретную случайную переменную X с пространством результатов $\{x_1, \dots, x_n\}$. Вероятность результата $X = x_i$, обозначаемая как $P(X = x_i)$, определяется в терминах вероятностного распределения. Функция p называется дискретным вероятностным распределением или функцией массы вероятности, если $P(X = x_i) = p(x_i)$, где $p(x_i) \in [0, 1]$ и $\sum_{i=1}^n p(x_i) = 1$.

Определение 2. Дискретное Z-число [39]. Дискретное Z-число это упорядоченная пара $Z = (A, B)$, где A это дискретное нечеткое число, выступающее в качестве нечеткого ограничения на значения, которые может принимать случайная переменная X : X есть A и B это дискретное нечеткое число с функцией принадлежности $\mu_B : \{b_1, \dots, b_n\} \rightarrow [0, 1]$, $\{b_1, \dots, b_n\} \subset [0, 1]$, играющее роль нечеткого ограничения на меру вероятности A : $P(A)$ есть B .

Понятие дискретного Z^+ -числа связано с понятием дискретного Z-числа. При Z-числе $Z = (A, B)$, Z^+ -число Z^+ это пара, состоящая из нечеткого числа A , и случайного числа R : $Z^+ = (A, R)$, где A играет ту же роль, что и в дискретном Z-числе $Z = (A, B)$ и R - вероятностное распределение p , такое что $P(A) = \sum_{i=1}^n \mu_A(x_i) p(x_i)$, $P(A) \in \text{supp}(B)$.

Определение 3. Специфичность Z – чисел [26]. Специфичность Z-числа определяется специфичностью нечетких A и B частей. Мера специфичности Z-числа $Z(A, B)$ определяется как

$$S_p(Z) = \alpha S_p(A) + (1 - \alpha) S_p(B) \quad (1)$$

где $S_p(A)$ и $S_p(B)$ определяются согласно (1) в определении 2.

Определение 4. Прозрачность нечетких систем [3]. г-правило нечеткой системы типа Мамдани с треугольными функциями принадлежности прозрачно, если степень активации

$$\tau_r = \bigcap_{i=1}^N \mu_{ir}(x_i) = 1 \quad (2)$$

где μ_{ir} это функции принадлежности i-го входа, x_i это значение i-го входа, \bigcap означает t-норму в выходе системы $y = b_r$, где b_r это значение функции принадлежности выхода для г-правила, y это дефазифицированное значение выхода для соответствующего правила.

Определение 5. Покрытие нечеткого множества [8]. Пусть $O = \{o_1, \dots, o_n\}$ это множество объектов, $A = \{a_1, \dots, a_m\}$ множество атрибутов, и $R = \{R_1, \dots, R_k\}$ это множество правил $R_i = A_i \rightarrow C_i$ с $A_i \subseteq A$, $C_i \subseteq A$, $i \in \{1, \dots, k\}$. Тогда покрытие данных O в базе правил R может быть найдено как:

$$\text{cov}_O(R) = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \bigcup_{i=1}^k A_i(o_j) \quad (3)$$

1 Постановка задачи

Предположим, у нас имеется стандартная прозрачная база правил, состоящая из p Z -правил с n предпосылками и одним следствием. А и В части Z -входов и выходов представлены треугольными функциями принадлежности.

$$R_1: (x_1 \text{ есть } Z_A(A_1^1, B_1^1)) , \dots, (x_n \text{ есть } Z_A(A_n^1, B_n^1)) \rightarrow (y \text{ есть } Z_c(A_1^1, B_1^1)) ,$$

$$R_l: (x_1 \text{ есть } Z_A(A_1^l, B_1^l)) , \dots, (x_n \text{ есть } Z_A(A_n^l, B_n^l)) \rightarrow (y \text{ есть } Z_c(A_1^l, B_1^l)) ,$$

$$R_p: (x_1 \text{ есть } Z_A(A_1^p, B_1^p)) , \dots, (x_n \text{ есть } Z_A(A_n^p, B_n^p)) \rightarrow (y \text{ есть } Z_c(A_1^p, B_1^p)) .$$

Наша цель а) расширить методологию прозрачности нечетких правил на Z -базу правил б) определить показатель качества для Z -базы знаний, т.е. проанализировать ее качество, основываясь на значениях специфичности и покрытия для каждого правила.

2 Метод решения

Z -база правил называется прозрачной, если все ее правила прозрачны. Как известно, условие (3) означает ортогональность нечетких частей [40]. Изменяя ядро некрайних функций принадлежности, мы можем увеличить интерпретируемость нечетких частей, однако, в этом случае точность уменьшится. В случае Z -базы правил, А часть Z -входа играет более значительную роль. Таким образом, мы будем рассматривать интерпретируемость и покрытие только А части соответствующего Z -числа. Согласно [3] мы можем сохранить прозрачность входов с треугольными функциями принадлежности в случае степени наложения в интервале 0%-50%. В случае степени наложения, превышающем 50%, мы должны будем поменять ядро соответствующей А части входной Z -переменной. Это приведет к изменению в В- части. Ниже представлен алгоритм для определения нового «переделанного» ортогонального Z -числа:

Шаг 1: Пусть мы должны поменять ядро у $Z_X^+ = Z_Y^+$, $Z_X^+ = (A_X, R_X)$, где R_X представлен как

$$p_X = p_X(x_1) \setminus x_1 + p_X(x_2) \setminus x_2 + \dots + p_X(x_n) \setminus x_n$$

Тогда новое ортогональное Z^+ -число будет $Z_Y^+ = (A_Y, R_Y)$ и R_Y может быть представлено как

$$p_Y = p_Y(y_1) \setminus y_1 + p_Y(y_2) \setminus y_2 + \dots + p_Y(y_n) \setminus y_n \text{ при}$$

$$y_k = x_k \text{ и } p_{R_Y}(y_k) = p_{R_X}(x_k) .$$

Шаг 2: Далее мы вычисляем $\mu_{p_X}(p_{X,l}) = \mu_{B_X} \left(\sum_{k=1}^n \mu_{A_X}(x_k) p_{X,l}(x_k) \right)$ решением задачи целевого программирования:

$$c_1 v_1 + c_2 v_2 + \dots + c_n v_n \rightarrow b_{jl}$$

при

$$\left. \begin{aligned} v_1 + v_2 + \dots + v_n &= 1 \\ v_1, v_2, \dots, v_n &\geq 0 \end{aligned} \right\}$$

$$c_k = \mu_{A_X}(x_k), \quad v_k = p_j(x_k)$$

Шаг 3: Мы вычисляем меру возможности A_Y при p_X (Определение 2).

Шаг 4: Мы строим новое нечеткое множество B_Y с функцией принадлежности μ_{B_Y} :

$$\mu_{B_Y}(b_{Y,l}) = \sup(\mu_{p_X}(p_{X,l})) \text{ при } b_{Y,l} = \sum_k p_{X,l}(x_k) \mu_{A_Y}(x_k)$$

Как результат, у нас будет новое ортогональное Z -число $Z^* = (A^*, B^*)$

Показатель качества [5] Z -базы правил будет определяться произведением полного покрытия новой Z -базы правил и ее полной специфичности:

$$V(R) = Cov_A(R) \times Sp_C(R) \quad (4)$$

3 Экспериментальные исследования

Мы будем рассматривать, например, базу правил экспериментальных знаний для динамики переключателя преобразователя мощности. Пусть переменные $x_1(k)$, $x_2(k)$ и $y(k+1)$ представлены Z -числами. Мы применяем следующие термы: ОБ (отрицательно большое), ОС(отрицательно среднее), ОМ(отрицательно малое), НО(нулевое), ПМ (положительно малое), ПС(положительно среднее), ПБ (положительно большое).

R1: ЕСЛИ $x_1(k)$ есть (ОБ;уверен) И $x_2(k)$ есть (ОБ; уверен), ТО $y(k+1)$ есть (ОБ;обычно), ИЛИ

R2: ЕСЛИ $x_1(k)$ есть (ПМ; уверен) И $x_2(k)$ есть (ОМ; уверен), ТО $y(k+1)$ есть (ПМ; обычно), ИЛИ

R3: ЕСЛИ $x_1(k)$ есть (ПМ; уверен) И $x_2(k)$ есть (НО; уверен), ТО $y(k+1)$ есть (ПМ, обычно) ИЛИ

R4: ЕСЛИ $x_1(k)$ есть (НО; уверен) И $x_2(k)$ есть (ОМ; уверен), ТО $y(k+1)$ есть (ОМ; обычно), ИЛИ

R5: ЕСЛИ $x_1(k)$ есть (НО; уверен) И $x_2(k)$ есть (НО; уверен), ТО $y(k+1)$ есть (НО; обычно), ИЛИ

R6: ЕСЛИ $x_1(k)$ есть (ОМ; уверен) И $x_2(k)$ есть (ПМ; уверен), ТО $y(k+1)$ есть (ОМ; обычно), ИЛИ

R7: ЕСЛИ $x_1(k)$ есть (ОС; уверен) И $x_2(k)$ есть (ОС; уверен), ТО $y(k+1)$ есть (ОБ; обычно), ИЛИ

R8: ЕСЛИ $x_1(k)$ есть (ПС; уверен) И $x_2(k)$ есть (ПС; уверен), ТО $y(k+1)$ есть (ПБ; обычно).

R1: ЕСЛИ $x_1(k)$ есть $((1/-20+0.8/-19+0.6/-18+0.4/-17+0.2/-16+0/-15); (0.1/0.7+0.5/0.8+ 0.3/0.9); (0.1/0.7+0.5/0.8+0.3/0.9))$ И $x_2(k)$ есть $((1/-20+0.8/-19+0.6/-18+0.4/-17+0.2/-16+0/-15);(0.1/0.7+0.5/0.8+0.3/0.9))$, ТО $y(k+1)$ есть $((1/-20+0.8/-19+0.6/18+0.4/-17+0.2/-16+0/-15) ; (0/0.1+0.5/0.6+1/0.9))$, ИЛИ

R2: ЕСЛИ $x_1(k)$ есть $((0/0+0.2/1+0.4/2.2+0.6/2.7+0.8/3.1+1/4+0.8/4.9+ +0.6/6+0.4/7+ 0.2/8+0/9); (0.1/0.7+0.5/0.8+0.3/0.9))$ И $x_2(k)$ $((0/-14+0.2/-13+0.4/-12+0.6/-9+0.8/-8+1/-7+0.8/-6+0.6/-5+0.4/-4+0.2/-3+0/-2); (0.1/0.7+0.5/0.8+0.3/0.9))$, ТО $y(k+1)$ есть $((0/0+0.2/1+0.4/2.2+0.6/2.7+0.8/3.1+1/4+0.8/4.9+0.6/6+0.4/7+ +0.2/8+ 0/9); (0/0.1+0.5/0.6+ 1/0.9))$, ИЛИ

R3: ЕСЛИ $x_1(k)$ есть $((0/0+0.2/1+0.4/2.2+0.6/2.7+0.8/3.1+1/4+0.8/4.9+ 0.6/6+0.4/7+ 0.2/8+0/9) ; (0.1/0.7+0.5/0.8+0.3/0.9))$ И $x_2(k)$ есть $((0/-5+0.2/-4+0.4/-3+0.6/-2+0.8/-1+1/0+0.8/0.5+0.6/1+0.4/1.5+0.2/2+0/3); (0.1/0.7+0.5/0.8+ +0.3/0.9))$, ТО $y(k+1)$ есть $((0/0+0.2/1+0.4/2.2+0.6/2.7+0.8/3.1+1/4+0.8/4.9+ 0.6/6+0.4/7+0.2/8+0/9); (0/0.1+0.5/0.6+1/0.9))$ ИЛИ

R4: ЕСЛИ $x_1(k)$ есть $((0/-5+0.2/-4+0.4/-3+0.6/-2+0.8/-1+1/0+0.8/0.5+ 0.6/1+0.4/1.5+ 0.2/2+0/3) ; (0.1/0.7+0.5/0.8+0.3/0.9))$ И $x_2(k)$ есть $((0/-14+0.2/-13+0.4/-12+0.6/-9+0.8/-8+1/-7+0.8/-6+0.6/-5+0.4/-4+0.2/-3+0/-2); (0.1/0.7+0.5/0.8+ +0.3/0.9))$, ТО $y(k+1)$ есть $((0/-14+0.2/-13+0.4/-12+0.6/-9+0.8/-8+1/-7+0.8/-6+0.6/-5+0.4/-4+0.2/-3+0/-2); (0/0.1+0.5/0.6+1/0.9))$, ИЛИ

R5: ЕСЛИ $x_1(k)$ есть $((0/-5+0.2/-4+0.4/-3+0.6/-2+0.8/-1+1/0+0.8/0.5 +0.6/1+0.4/1.5+ 0.2/2+0/3) ; (0.1/0.7+0.5/0.8+0.3/0.9))$ И $x_2(k)$ есть $((0/-5+0.2/-4+0.4/-3+0.6/-2+0.8/-1+1/0+0.8/0.5+0.6/1+0.4/1.5+0.2/2+0/3); (0.1/0.7+0.5/0.8+ +0.3/0.9))$, ТО $y(k+1)$ есть $((0/-5+0.2/-4+0.4/-3+0.6/-2+0.8/-1+1/0+0.8/0.5+0.6/1+ +0.4/1.5+0.2/2+0/3); (0/0.1+0.5/0.6+ 1/0.9))$, ИЛИ

R6: ЕСЛИ $x_1(k)$ есть $((0/-14+0.2/-13+0.4/-12+0.6/-9+0.8/-8+1/-7+0.8/-6+0.6/-5+0.4/-4+0.2/-3+0/-2);(0.1/0.7+0.5/0.8+0.3/0.9))$ И $x_2(k)$ есть $((0/0+0.2/1+0.4/2.2+ +0.6/2.7+0.8/3.1+1/4+0.8/4.9+0.6/6+0.4/7+0.2/8+0/9); (0.1/0.7+0.5/0.8+0.3/0.9))$, ТО $y(k+1)$ есть $((0/-14+0.2/-13+0.4/-12+0.6/-9+0.8/-8+1/-7+0.8/-6+0.6/-5+0.4/-4+0.2/-3+0/-2) ; (0/0.1+0.5/0.6+1/0.9))$, ИЛИ

R7: ЕСЛИ $x_1(k)$ есть $((0/-20+0.2/-19+0.4/-18+0.6/-17+0.8/-16+1/-15+0.8/-14+0.6/-13+0.4/-10+0.2/-8+0/-7); (0.1/0.7+0.5/0.8+0.3/0.9))$ И $x_2(k)$ есть $((0/-20+ +0.2/-19+0.4/-18+0.6/-17+0.8/-16+1/-15+0.8/-14+0.6/-13+0.4/-10+0.2/-8+0/-7); (0.1/0.7+0.5/0.8+0.3/0.9))$, ТО $y(k+1)$ есть $((1/-20+0.8/-19+0.6/18+0.4/-17+0.2/-16+ +0/-15);(0/0.1+0.5/0.6+1/0.9))$, ИЛИ

R8: ЕСЛИ $x_1(k)$ есть $((0/4+0.2/5+0.4/6+0.6/8+0.8/10+1/12+0.8/14+0.6/16+ 0.4/18+0.2/19+0/20); (0.1/0.7+0.5/0.8+0.3/0.9))$ И $x_2(k)$ есть $((0/4+0.2/5+0.4/6+ 0.6/8+0.8/10+1/12+0.8/14+0.6/16+0.4/18+0.2/19+0/20); (0.1/0.7+0.5/0.8+0.3/0.9))$, ТО $y(k+1)$ есть $((0/10+0.2/12+ 0.4/13+0.6/15+0.8/16+1/17) ; (0/0.1+0.5/0.6+1/0.9))$

Проанализируем качество данной Z-базы правил. Мы будем рассматривать покрытие и специфичность как наиболее распространенные факторы при оценке качества модели. Для этой цели мы применяем следующий алгоритм:

Шаг 1. Согласно определению прозрачности и представленной ранее Z-базы знаний очевидно, что имеет место прозрачность, так как степень наложения не превышает интервала 0%-50%.

Шаг 2. На основании данной Z-базы знаний специфичность вычисляется для следствия каждого правила согласно (1), после эти значения агрегируются с использованием оператора минимизации:

$$\begin{aligned} Sp_c(R_1) &= 0.7 * 0.4892 + 0.3 * 0.6367 = 0.533; & Sp_c(R_2) &= 0.7 * 0.705 + 0.3 * 0.6367 = 0.6845; \\ Sp_c(R_3) &= 0.7 * 0.705 + 0.3 * 0.6367 = 0.6845; & Sp_c(R_4) &= 0.7 * 0.705 + 0.3 * 0.6367 = 0.6845; \\ Sp_c(R_5) &= 0.7 * 0.705 + 0.3 * 0.6367 = 0.6845; & Sp_c(R_6) &= 0.7 * 0.705 + 0.3 * 0.6367 = 0.6845; \\ Sp_c(R_7) &= 0.7 * 0.705 + 0.3 * 0.6367 = 0.6845; & Sp_c(R_8) &= 0.7 * 0.4892 + 0.3 * 0.6367 = 0.533; \\ \text{Min}(Sp_c(R)) &= 0.533 \end{aligned}$$

Шаг 3. Для данной Z-базы знаний мы определяем объединение A частей для предпосылок каждого правила и вычисляем полное покрытие согласно (3):

$$\cup Cov_{A1}(R_i) = 24.2/39 = 0.62; \cup Cov_{A2}(R_i) = 24.2/39 = 0.62. \text{ Полное покрытие предпосылок равно } Cov_A(R) = (0.62 + 0.62)/2 = 0.62.$$

Таким образом, общий показатель качества равен: $V = 0.533 * 0.62 = 0.33$ согласно (4). Если мы желаем увеличить значение этого показателя, то в этом случае необходимо рассмотреть больше правил в базе знаний или улучшить гранулирование.

Заключение

В данной работе мы предлагаем стратегию для проектирования качественной Z-базы правил. Мы определяем показатель качества для прозрачной Z-базы правил. Анализ Z-базы правил открывает путь для улучшения качества модели. Эта проблема нуждается в дальнейшей разработке ввиду наличия конфликта между интерпретируемостью и точностью.

Список литературы

- Zadeh L. A.: A note on a Z-number. Information Sciences, 181: 2923-2932 (2011)
- Yager R. R.: On Z-valuations using Zadeh's Z-numbers. Intern. J. of Intel.Systems, 27: 259-278 (2012).

3. Riid A.: Transparent fuzzy systems: modeling and control. PhD Thesis. Tallinn Tech.Univ., Tallinn, Estonia, <http://www.dcc.ttu.ee/andri/teosed/tfs-mac.pdf>, (2002)

4. Babuska R.: Construction of fuzzy systems — interplay between precision and transparency, Proc. of

Europ. Sympos. on Intell. Techn., Aachen (Germany), 445-452, (2000)

5. Zadeh L., Aliev R.A. Fuzzy logic theory and applications: Part 1 and Part 2. New Jersey: World Scientific, (2018)

6. Buswell R. A., Angelov P. P., Wright J. A.: Transparency and Simplification of Rule-Based Models for on-line Adaptation. Proc. of the 2nd Inter. Conference in Fuzzy Logic and Technology, United Kingdom, September 5-7, (2001)

7. Tong Wang: Gaining Free or Low-Cost Transparency with Interpretable Partial Substitute. Proc. of the 36th Intern. Conference on Machine Learning, (2019).

8. Burda M., Štěpnička M.: Reduction of Fuzzy Rule Bases Driven by the Coverage of Training Data. 9th Conf. of the European Society for Fuzzy Logic and Techn., (2015)

9. Carlos-Andres Pena-Reyes and Moshe Sipper. Fuzzy CoCo: Balancing Accuracy and Interpretability

of Fuzzy Models by Means of Coevolution. Studies in Fuzziness and Soft Computing 129, January (2003)

10. Hisao Ishibuchi, Yusuke Nojima. Discussions on Interpretability of Fuzzy Systems using Simple Examples. IFSA-EUSFLAT (2009)

11. Corrado Mencar. Interpretability of Fuzzy Systems. WILF: Fuzzy Logic and Applications pp 22-35,(2013).

12. Kenesei T., Roubos J., Abonyi J.: A Combination-of-Tools Method for Learning Interpretable Fuzzy Rule-based Classifiers from Support Vector Machines. Conf.: Intelligent Data Engineering and Automated Learning, 8th Intern.Conf., UK, Dec.16-19, (2007)

13. Kerr-Wilson J., Pedrycz W.: Some new qualitative insights into quality of fuzzy rule-based models. Fuzzy Sets Syst. vol. 307, 15, 29-49, January (2017)

14. Alcalá R., Alcalá-Fdez J., Casillas J., Cordon O., Herrera F. Hybrid learning models to get the interpretability-accuracy trade-off in fuzzy modeling // Soft Comp.10, 717-734, (2006)